

сорта Рабат обладали высоким морфогенетическим потенциалом при температуре 24 °С, частота индукции побегообразования достигала 86,3 %. Все побеги изучаемых сортов имели зеленую окраску, листья правильной морфологии. Таким образом, установлено положительное влияние температуры 23 °С на развитие эксплантов лаванды сорта Рекорд и 24 °С для микропобегов лавандина сорта Рабат. Исследования выполнены в рамках госзадания Министерства образования и науки РФ FNNS-2022-0002.

Ключевые слова: *Lavandula angustifolia* Mill., *Lavandula* × *intermedia* Emerice ex Loiseleur, регулятор роста, температура, микропобег, *in vitro*.

УДК 616.36:615.244:577.13

DOI 10.5281/zenodo.13911001

Жничкова Елена Григорьевна

Ghnychkova E.G.

Разработка пищевой добавки на основе лекарственных растений

гепатопротекторного действия

Development of a food supplement based on medicinal plants with hepatoprotective action

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений», г. Москва

Болезни печени занимают значительное место в структуре заболеваний органов пищеварения, оставаясь актуальной социальной проблемой здравоохранения.

Большой популярностью для профилактики данных заболеваний начинают пользоваться сухие экстракты лекарственных растений, но их применение сдерживается малой изученностью. Цель работы: разработка пищевой добавки на основе лекарственных растений гепатопротекторного действия. Работа проведена в 2022-2023 гг. в ФГБОУ ВО Вавиловский университет г. Саратов. Способ получения сухого экстракта включает: обработку измельченного сырья экстрагентом с получением вытяжки, замораживание вытяжки хладагентом со скоростью 50-100 °С/мин и ее сушку при температуре не более 60°С до содержания влаги не выше 5%. На основе сухих экстрактов составлена композиция: экстракт зверобоя продырявленного – 30%, тысячелистника обыкновенного – 30%, смородины черной – 20%, черники обыкновенной – 20%. При изучении композиции на токсичность ни одно животное не погибло, раздражения не обнаружено. Далее исследования были выполнены на самцах белых мышей массой 23-30 г, которых разделили на группы: интактный контроль; опыт-1 – моделирование процессов цирроза печени введением парацетамола в дозе 0,25 мл, в течение 3 дней; опыт-2 – животные, которым вводили парацетамол, в течение 3 дней в дозе 0,25 мл, а затем композицию в течение 2 недель. В группе опыт-1 наблюдалось повышение уровня АЛТ в 2 раза по сравнению с контрольной группой. В группе опыт-2 снизился показатель АЛТ в 1,5 раза по сравнению с опыт-1. Установлено, что в группе опыт-1 содержание белка понижалось на 20,4%, уровень мочевины повышался на 15,2% (P<0,05) по отношению к контролю. В группе мышей, получавшей композицию, мочевина понизилась на 12,6% (P<0,05). По результатам гистологических исследований установлено, в группе опыт-1 наблюдался некроз гепатоцитов, фиброзные тяжи различной распространенности склонные к слиянию друг с другом. В группе опыт-2, наблюдались фиброзные тяжи умеренно-выраженные с четкими краями, гепатоциты имели полигональную форму.

Ключевые слова: зверобой, тысячелистник, черника, черная смородина, гепатопротекторное действие.